

RACISMO ALGORÍTMICO: COMO O PRECONCEITO HUMANO AFETA O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Algorithmic Racism: How Human Prejudice Affects The Development of New Technologies

Adani Cusin Sacilotti¹

Eliana Favero Marcansola²

Gabriel Nardo de Oliveira Rando³

Helena de Souza Mendonça⁴

Victor Hugo Buriti Silva⁵

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de analisar os diversos casos de racismo algorítmico ocorridos e relatados por diversos autores, mostrando como o racismo e o preconceito humano afetam o desenvolvimento de algoritmos e por consequência de novas tecnologias do âmbito contemporâneo como a inteligência artificial. Leva-se em consideração diversos casos relatados que comprovam de fato o comportamento racista, machista e preconceituoso apresentado por grandes meios tecnológicos. Também é mostrado o ponto de vista de alguns especialistas na área, mostrando que o principal problema não está localizado na tecnologia ou nos algoritmos, e sim no comportamento e ideais humanos por trás do desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, são apresentados o problema e os meios que devem ser tomados para a sua resolução, para que a tecnologia e inovação seja justa, coerente e acessível para todos.

Palavras-chave: Racismo Algorítmico, Preconceito, Inteligência Artificial, Tecnologia.

ABSTRACT

This article aims to analyze various cases of algorithmic racism reported by several authors, highlighting how human prejudice and racism impact the development of algorithms and, consequently, contemporary technologies such as artificial intelligence. Several documented instances are considered, proving the existence of discriminatory behaviors, including racism, sexism, and prejudice, in major technological systems. Additionally, it presents expert opinions indicating that the root of the problem lies not in the technology itself, but in the human behaviors and ideals behind its development. Finally, solutions are proposed to address these issues, ensuring that technological innovation is fair, consistent, and accessible to all.

Key-words: Algorithmic Racism, Prejudice, Artificial Intelligence, Technology.

1 INTRODUÇÃO

E com a ascensão tecnológica trazida dentro do século XXI, houve uma extensa expansão de tecnologias pré-existentes, para patamares antes, inimagináveis. Nos últimos anos, o principal foco desses avanços, tem sido a inteligência artificial que surgiu como uma forma de atender às necessidades humanas.

¹ Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br

² Formando, FATEC, eliana.marcansola@fatec.sp.gov.br

³ Formando, FATEC, gabriel.rando@fatec.sp.gov.br

⁴ Formando, FATEC, helena.mendonca@fatec.sp.gov.br

⁵ Formando, FATEC, victor.silva248@fatec.sp.gov.br

De acordo com Cossetti (2018), a inteligência artificial pode ser definida como uma espécie de evolução tecnológica que permite sistemas simularem a inteligência humana, tecnologia essa, que deveria ser imparcial e neutral, mas graças à influência humana, esses sistemas vem apresentando aspectos tendenciosos, segregacionistas e muitas vezes, de caráter preconceituoso, já que, apesar da natureza lógica das linguagens de programação utilizadas por esses sistemas, eles refletem os preconceitos de seus criadores.

A inteligência artificial é criada e treinada por humanos através de algoritmos, usando dados que frequentemente possuem influências, o que pode resultar na replicação dessas tendências, que nada mais são, do que um reflexo da sociedade atual. Russell e Norvig (2013) afirmam que a inteligência artificial é a capacidade dos sistemas cibernéticos (formados por computadores, softwares, sensores e atuadores) de imitar funções cognitivas dos seres humanos, funções estas que podemos resumir na resolução de problemas por meio do aprendizado apoiado na percepção.

De acordo com a empresa Ifood (2023), um dos principais fatores que levam ao racismo algorítmico, é a falta de diversidade dentro da indústria tecnológica, onde as minorias são sub-representadas nesse setor.

Observa-se que tecnologias de inteligência artificial estão sendo cada vez mais implementadas no cotidiano da sociedade, seja na aparição de conteúdos recomendados dentro de uma timeline das redes sociais, no reconhecimento facial implementado pelos bancos ou até mesmo na biometria, que já é amplamente utilizada pelos smartphones.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O'Neil (2021) afirma que os algoritmos não são naturalmente justos, pois eles basicamente replicam as prioridades, as ideias, o preconceito e os ideais de seus criadores. Portanto cria-se uma problemática com grupos sociais e etnias, justamente pois algoritmos são também treinados por uma grande quantidade de dados nos quais estão repletos de preconceitos raciais.

Um exemplo disso abordado por O'Neil (2021) são os algoritmos usados para a política de concessão de crédito, no qual discriminam as minorias raciais, pois esses algoritmos tendem a penalizar pessoas que residem em bairros pobres ou que não frequentaram uma escola consideravelmente notória.

O'Neil (2021) afirma em seu livro que: [...] a questão não é se alguém se sairá beneficiado. É que fazem muitos sofrer. Esses modelos, movidos por algoritmos, fecham portas na cara de milhões

de pessoas, muitas vezes pelas mais frágeis das razões, e não oferecem recurso ou apelação. São injustos. (O'NEIL, 2021, p. 31).

Silva (2022) mestre em comunicação e cultura contemporânea aborda em seu livro o impacto do racismo algorítmico e inteligência artificial, como e por qual motivo ocorrem esses diversos casos de preconceito, assim o autor aponta quais são as consequências dessa discriminação notória em diversos algoritmos responsáveis por tecnologias como o reconhecimento facial, moderação de conteúdo, fornecimento de score de crédito e muito mais.

É imprescindível compreender a estrutura dos algoritmos e seu impacto na sociedade onde “As tecnologias digitais possuem dualidades que podem pender para a opressão em sociedades marcadas pelas desigualdades.” Silva (2022), portanto, conclui-se que: o desenvolvimento de tecnologias algorítmicas se alimenta do histórico social para oferecer uma pretensa inteligência artificial. Mas essa 'desinteligência' artificial, que atualiza opressões como o racismo estrutural, é vendida como neutra (SILVA, 2022, n.p.).

Noble (2021) apresenta em seu livro algoritmos da opressão, que ao realizar pesquisas, constatou na época que ao pesquisar pelo termo “meninas negras” no site Google, gerava-se uma grande quantidade de conteúdo pornográfico, sexista ou machista relacionado a pesquisa, sendo assim pode-se afirmar que os algoritmos e as ferramentas de buscas usadas no cotidiano apresentam narrativas que mostram indiretamente a desigualdade na sociedade.

3 METODOLOGIA

Foi adotado o método qualitativo, através da realização de estudos de caso relacionados ao tema juntamente de revisões bibliográficas. Inicialmente foram realizadas pesquisas e revisões bibliográficas abrangentes sobre o tema, consultado artigos científicos, livros, relatórios e outras publicações de relevância na área de inteligência artificial, ética tecnologia e estruturação algorítmica. Essa revisão permitiu estruturar conceitos e teorias que discutem e revelam como o preconceito humano pode influenciar no desenvolvimento de software e avanços tecnológicos, bem como a utilização dos estudos de caso, que fornecem exemplos reais que reforçam os conceitos previamente estabelecidos, exemplificado como a perspectiva humana influencia o desenvolvimento de novas tecnologias.

4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUA INFLUÊNCIA MODERNA

Notoriamente nos últimos tempos, as inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, sejam nos algoritmos de recomendação dentro das redes sociais ou no mais sofisticado sistema de reconhecimento facial, sua implementação vem sendo amplamente utilizada e explorada.

Dada a conceituação de inteligência artificial, McCarthy (1955) define-a como a engenharia de criar máquinas e programas inteligentes. Também de acordo com Siqueira (2021), a inteligência artificial pode ser definida como um campo das ciências da computação em que máquinas ou algorítmicos realizam tarefas, ou seja, ela pode ser conceitualizada como uma máquina, dispositivo ou sistema capaz de tomar decisões de forma independente.

Considerando todas as possibilidades de aplicação dessa tecnologia, é evidente que ela ainda tem muito mais espaço para se popularizar e se ramificar dentro dos diversos sistemas, sejam eles tecnológicos ou não.

Atualmente, essa ferramenta está sendo implementada em diversos sistemas como carros inteligentes ou autônomos, sistemas de reconhecimento facial e de monitoramento, assistentes pessoais personalizados com base em mapeamento de perfil e comportamento, de acordo com Magalhães (2022), as inteligências artificiais estão inseridas em várias atividades do dia a dia, sejam no meio profissional ou no pessoal, onde praticamente todos os setores da economia utilizam recursos de inteligência artificial dentro de suas bases, sendo uma realidade para muitos no mundo moderno. De acordo com Ramos (2024): o interesse no uso da Inteligência Artificial (IA) tem aumentado nos últimos seis anos e atingido não só as pessoas, mas também as organizações. Em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023 (RAMOS, 2024, n.p.).

Portanto, a porcentagem de influência global que as inteligências artificiais representam só vem crescendo, algo que só demonstra ainda mais a influência e importância desse mercado emergente. Apesar da modernidade do assunto, a ideia conceitual por trás das inteligências artificiais pode ser datada desde a Idade Média, com pensadores, autores e filósofos como Albertus Magnus e Ramon Llull, que conceituavam sobre máquinas autônomas, algoritmos e a automatização do pensamento.

Uma das principais aplicações de inteligência artificial que temos atualmente, seria a inteligência artificial generativa, de acordo com a Forbes (2023), pode ser definida como uma tecnologia

capaz de criar conteúdo original, como imagens, textos, áudios e vídeos, que ao contrário da inteligência artificial tradicional, que é desenvolvida para realizar tarefas específicas, a inteligência artificial generativa é capaz de criar algo único. É uma tecnologia que vem ganhando bastante espaço nos últimos tempos, de acordo com Ramos (2024), em 2024 cerca de 65% das organizações do mundo utilizam a inteligência artificial generativa, em comparação ao ano de 2023 que era de 33%. Forbes (2024) também cita que:

Difícilmente alguma tecnologia teve tanto impacto na economia quanto a IA generativa nos últimos anos. Para se ter uma ideia, de acordo com a consultoria estratégica McKinsey & Compay, o impacto da ferramenta na produtividade tem o potencial de injetar entre US\$ 2,6 trilhões e US\$ 4,4 trilhões por ano ao mercado (FORBES, 2024, n.p.).

Ou seja, a inteligência artificial generativa, vem ganhando uma parcela grande de mercado quando comparada a inteligência artificial tradicional. As aplicações das inteligências artificiais generativas têm gerado discussões sobre a atribuição de autoria em produtos resultantes, as considerações éticas subjacentes e o impacto do viés humano nos resultados obtidos.

5 O RACISMO ALGORÍTMICO

Constata-se que a inteligência artificial está cada dia mais presente no cotidiano da humanidade. Segundo Gomes (2024), a definição de inteligência artificial segue quatro linhas de pensamento, através das quais é possível identificá-la, algumas dessas linhas sendo: sistemas que pensam como seres humanos; sistemas que atuam como seres humanos; sistemas que pensam racionalmente e sistemas que atuam racionalmente. De modo geral, os algoritmos das inteligências artificiais são alimentados com dados, nos quais são desenvolvidos por pessoas.

Portanto, eles são reflexos de uma sociedade construída a partir de um racismo estrutural. Sendo assim, é constata-se que o racismo na inteligência artificial é oriundo das informações repassadas para o sistema pelo responsável que o programou, refletindo nos seus códigos e algoritmos.

Essas práticas de informações refletidas nos dados são definidas como “Racismo Algorítmico”:

O modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza a ordenação algorítmica através de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minoritários. Tal ordenação pode ser vista como uma camada adicional do racismo estrutural, que, além do mais, molda o futuro e os horizontes de relações de poder, adicionando mais opacidade sobre a exploração e a opressão global que já ocorriam desde o projeto colonial do século XVI (SILVA, 2022, p. 69).

"Outro fator que contribui para a prática do racismo algorítmico é a prevalência da branquitude na maioria dos cargos de tecnologia. Bento caracteriza a branquitude como:

[...] um lugar de privilégio racial, econômico e político, no qual a racialidade, não nomeada como tal, carregada de valores, de experiências, de identificações afetivas, acaba por definir a sociedade. Branquitude como preservação de hierarquias raciais, como pacto entre iguais, encontra um território particularmente fecundo nas Organizações, as quais são essencialmente reprodutoras e conservadoras (BENTO, 2002, p. 7).

Um exemplo pode ser encontrado em uma pesquisa realizada pela revista Exame (2020) onde cita que 28,3% é a porcentagem total de profissionais negros nas chamadas big tech americanas, como Twitter, Facebook, Google, Apple e Microsoft. Em análise, segundo Daniels (2009), a branquitude viu na internet a oportunidade de ter um espaço completamente hegemônico e “livre” da diversidade social, e usá-lo como forma de propagar ideias racistas e preconceituosas.

5.1 Casos de racismo

É amplamente documentado que o racismo algorítmico ocorre com frequência atualmente, como exemplo temos a situação do chatbot Tay, um lançamento da Microsoft com o Twitter em 2016, onde em sua interação com seres humanos elaborava mensagens com conteúdo racista, sexista e xenofóbico. Ela foi projetada para responder perguntas simulando a linguagem humana.

Tay parecia negar o Holocausto, apoiava o genocídio [...] Outra de suas respostas era condizente com a linha do candidato Donald Trump: “Vamos colocar um muro na fronteira. O México terá de pagá-lo”. O robô rebelde não parecia ter muito respeito por sua própria empresa. Um usuário disse a ele que o Windows Phone lhe dava nojo. Ele respondeu: “Estou totalmente de acordo, hahaha” (PAIS, 2016, n.p.).

Outro caso que repercutiu foi quando em junho de 2015, um usuário do Google Fotos identificou que o aplicativo rotulava imagens de seus amigos negros como “Gorilas”.

A inteligência artificial do Google não era capaz de distinguir a pele de um ser humano da dos macacos, como gorilas e chimpanzés. Esse viés racista da máquina forçou o Google a pedir desculpas e prometeu encontrar uma solução para o erro [...] (PAIS, 2018, n.p.).

Outro exemplo de racismo algorítmico foi um caso que ocorreu no ano de 2014, onde houve uma invalidação algorítmica contra as manifestações contra a violência policial dentro da rede social, Facebook, de acordo com Tufekci (2014), numa tradução elaborada pelos autores, que este é mais um claro exemplo de filtragem de conteúdo e manipulação de tendências, onde conteúdos foram escondidos e apagados dentro da rede social.

Um caso recente, que ocorreu no Estados Unidos, no ano de 2023, que de acordo com Bhuiyan (2023), uma família de imigrantes, que não falavam inglês, chegou buscando refúgio no país, contrariando algo previamente estabelecido pelo governo estadunidense, que deveria fornecer um interprete

humano para a família, os oficiais do país após a utilização de uma inteligência artificial para a tradução e comunicação, onde resultou na separação dos membros da família e na ordem de prisão de um deles, tudo por conta de um erro de tradução cometido pela IA.

Outro caso, conhecido como o caso das tranças, que ocorreu no ano de 2019: O caso ocorreu em 2019, quando resultados de buscas no google por “tranças bonitas” e “tranças feias” surpreendeu os usuários: na primeira pesquisa, foram exibidas imagens de mulheres brancas e de cabelo liso; na segunda, mulheres negras de cabelo cacheado e crespo (GOMES, 2024, n.p.).

Um dos primeiros casos de racismo algorítmico foi registrado em 2010, quando câmeras fotográficas não conseguiam reconhecer rostos asiáticos. Segundo Gomes (2024), a marca desenvolveu um recurso que notificava os usuários durante as fotos se os olhos estivessem fechados. Diversos usuários asiáticos foram afetados por esse problema, recebendo o alerta da câmera injustamente.

Além desses, há o caso da deputada estadual Renata Souza (PSOL- RJ) que denunciou um caso de racismo apresentado em uma das ferramentas da Microsoft Bing em outubro de 2023, após a deputada solicitar para a inteligência artificial gerar uma imagem de uma mulher negra de cabelos e roupas afros na favela. Depois do pedido, a inteligência artificial da Microsoft gerou uma imagem de uma mulher negra segurando uma arma na favela.

6 DISCUSSÃO

No presente estudo, foi observado como a presença do racismo estrutural está presente cada vez na sociedade e se disseminando seus pensamentos para as tecnologias, se inserindo em massa na inteligência artificial. Esse fenômeno tendencioso tem se espalhado cada vez mais pelas novas tecnologias conforme o tempo, sendo consequência de narrativas e estruturas que criam e perpetuam a desigualdade ao longo do tempo. Desse modo, durante o desenvolvimento deste estudo, conclui-se que a inteligência artificial é influenciada pelo comportamento, modo de pensar e atitudes do ser humano, assim sendo levada a julgar outras pessoas por sua coloração de pele, inclusive os associando com animais, desmoralizado seus cabelos e roupas.

A associação de características físicas a atributos negativos, a desvalorização de culturas não brancas e a discriminação algorítmica são exemplos concretos dessa problemática. É fundamental reconhecer que a inteligência artificial não é neutra e que os valores e preconceitos humanos estão profundamente enraizados em seus sistemas. Para mitigar esses efeitos, é imprescindível promover a

diversidade nas equipes de desenvolvimento, utilizar dados representativos e desenvolver algoritmos mais justos e equitativos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O racismo algorítmico está presente cada vez mais nas tecnologias que surgem, representando e propagando os pensamentos da sociedade racista em que estamos inseridos. É de extrema importância destacar que se passa de um problema sério e complexo na sociedade atual, que necessariamente carrega consigo a essencialidade de receber maior destaque sobre sua influência na propagação do aumento da desigualdade existente. Portanto, o racismo algorítmico não pode ser considerado como um “erro” tecnológico de programação na sua base de dados, mas sim como uma questão ética que envolve os pensamentos de quem o programou, ou seja, o responsável por repassar seus pensamentos humanos tendenciosos de caráter ofensivo à determinados grupos étnico-raciais para a máquina.

Constata-se que as micro agressões e ideais preconceituosos que se configuram nesse ambiente digital estão se propagando cada vez mais sem qualquer impedimento. Diante dessa situação, é essencial que as empresas responsáveis por essas tecnologias mantenham vigilância sobre o que está sendo programado e propagando para seus usuários e sociedade. Além disso, conforme citado ao longo deste estudo, a diversidade é rara nos mercados e ambientes de trabalho de tecnologia, o que causa certos impactos nesses sistemas programados. A inclusão e ampliação de oportunidades de trabalho na área tecnológica para esses grupos sociais é de grande relevância diante dessa situação.

REFERÊNCIAS

AMAZON, S. **O que é IA generativa?** 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/generative-ai/>. Acessado em: Jun. 2024.

BATISTA, D. **“O racismo algorítmico é uma espécie de atualização do racismo estrutural”**. 2023. Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=Tarcizio-Silva-O-racismo-algoritmico-e-uma-especie-de-atualizacao-do-racismo-estrutural>. Acessado em: Jun. 2024.

BENTO, M. A. S. **Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público**. 2002. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-18062019-181514/>. Acessado em: Jun. 2024.

BHUIYAN, J. **Lost in ai translation**: growing reliance on language apps jeopardizes some asylum applications. [S. l.], 15 jun. 2023. Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2023/sep/07/asylum-seekers-ai-translation-apps>. Acessado em: Jun. 2024.

BRAZILIENSE, C. **Deputada denuncia ‘racismo algorítmico’ após IA criar imagem dela armada**. 2023. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2023/10/5137954-deputada-denuncia-racismo-algoritmico-apos-ia-criar-imagem-dela-armada.html>. Acessado em: Jun. 2024.

CANO, R. **O robô racista, sexista e xenófobo da Microsoft acaba silenciado**: Projetado para o mercado dos ‘millennials’ nos Estados Unidos, Tay não foi capaz de lidar com piadas e perguntas controvertidas. EL PAÍS, 25 mar. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html. Acessado em: Jun. 2024.

COSSETTI, M. **O que é inteligência artificial?**. 2018. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responte/o-que-e-inteligencia-artificial>. Acessado em: Jun. 2024

DANIELS, J. **Cyber racism**: White supremacy online and the new attack on civil rights. Lanham: Rowman e Littlefield Publishers, 2009.

DRUMOND, D. *et al.* **Racismo algorítmico**: o preconceito na programação. 2020. Disponível em: <https://blogfca.pucminas.br/colab/racismo-algoritmico-o-preconceito-na-programacao/>. Acessado em: Jun. 2024.

ESPARZA, D. **A abordagem de um filósofo medieval à inteligência artificial**. 2023. Disponível em: <https://pt.aleteia.org/2023/06/15/a-abordagem-de-um-filosofo-medieval-a-inteligencia-artificial>. Acessado em: Jun. 2024.

EL PAIS. **O robô racista, sexista e xenófobo da Microsoft acaba silenciado**. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html. Acessado em: Jun. 2024.

EL PAIS. **Google conserta seu algoritmo “racista” apagando os gorilas**. 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/14/tecnologia/1515955554_803955.html. Acessado em: Jun. 2024.

FORBES, M. **Como executivos podem usar IA generativa para revolucionar os negócios**. 2024. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2024/03/brandvoice-google-como-executivos-podem-usar-a-inteligencia-artificial-generativa-para-revolucionar-os-negocios/#:~:text=IA%20generativa%20para%20neg%C3%B3cios&text=Na%20pr%C3%A1tica%2C%20%C3%A9%20como%20se,todo%20o%20conhecimento%20da%20empresa>. Acessado em: Jun. 2024.

FORBES, M. **O que é inteligência artificial generativa?**. 2023. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2023/05/o-que-e-inteligencia-artificial-generativa/>. Acessado em: Jun. 2024.

GLOBO, G1. **Deputada acusa robô que faz desenhos ao estilo Pixar de racismo após tecnologia gerar imagem de mulher negra armada**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/10/26/deputada-do-rj-diz-que-robo-que-faz-desenhos-ao-estilo-pixar-entregou-imagem->

de-mulher-negra-com-arma-na-mao-ao-receber-pedido-de-personagem-em-favela.ghtml. Acessado em: Jun. 2024.

GOMES, G. **O que é Racismo algorítmico?**. 2024 Disponível em: <https://www.politize.com.br/o-que-e-racismo-algoritmico/#:~:text=Um%20exemplo%20disso%20ocorreu%20em,que%20pensamos%20no%20meio%20digital>. Acessado em: Jun. 2024.

IBM, T. **O que é inteligência artificial (IA)?**. 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/to-pics/artificial-intelligence>. Acessado em: Jun. 2024.

I FOOD, Ltda. **O que é racismo algorítmico?**. 2023. Disponível em: <https://institucional.ifood.com.br/noticias/o-que-e-racismo-algoritmico/#:~:text=Um%20dos%20principais%20impulsionadores%20do,de%20algoritmos%2C%20sistemas%20e%20aplicativos>. Acessado em: Jun. 2024.

IZAAL, R. **'Algoritmos têm responsabilidade pela violência contra mulheres e pessoas negras', diz pesquisadora da UCLA**. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/celina/algoritmos-tem-responsabilidade-pela-violencia-contra-mulheres-pessoas-negras-diz-pesquisadora-da-ucla-1-2454-4698>. Acessado em: Jun. 2024.

MAGALHÃES, W. **Inteligência artificial: o que é e quais os impactos na sua vida**. 2022. Disponível em: <https://www.remissaonline.com.br/blog/inteligencia-artificial/>. Acessado em: Jun. 2024.

MCCARTHY, J. *et al.* **A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence**. 1955. Disponível em: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

MCCARTHY, J. **Pioneiro na Inteligência Artificial**. 2024. Disponível em: <https://jala.university/pt/2024/07/11/john-mccarthy-pioneiro-na-inteligencia-artificial>. Acessado em: Jun. 2024.

NEWS, BBC. **Como fórmulas matemáticas fomentam desigualdade e discriminação, segundo ex-analista de dados de Wall Street**. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-37842711>. Acessado em: Jun. 2024.

NOBLE, S. **Algoritmos da opressão**. São Paulo: Rua do Sabão, 2021.

O'NEIL, C. **Algoritmos de Destruição em Massa**. São Paulo: Rua do Sabão, 2021.

RAIKES, J. **AI Can Be Racist: Let's Make Sure It Works for Everyone**. Forbes. 2023. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/jeffraikes/2023/04/21/ai-can-be-racist-lets-make-sure-it-works-for-everyone/>. Acessado em: Jun. 2024.

RAMOS, M. **Uso de Inteligência Artificial aumenta e alcança 72% das empresas, diz pesquisa**. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/uso-de-inteligencia-artificial-aumenta-e-alcanca-72-das-empresas-diz-pesquisa/>. Acessado em: Jun. 2024.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SEISING, R. **The Fuzzification of Systems**. New York: Springer, 2007.

SALAS, J. **Google conserta seu algoritmo “racista” apagando os gorilas.** 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/14/tecnologia/1515955554_803955.html. Acessado em: Jun. 2024.

SILVA, T. **Racismo algorítmico: Inteligência artificial e discriminação nas redes digitais.** São Paulo: Sesc SP, 2022.

SIQUEIRA, R. **Avanço da Inteligência Artificial traz vantagens, mas abre questões éticas, morais e sociais.** 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/avanco-da-inteligencia-artificial-traz-vantagens-mas-abre-questoes-eticas-morais-e-sociais/>. Acessado em: Jun. 2024.

TUFEKCI, Z. **What happens to #ferguson affects ferguson.** 2014. Disponível em: <https://medium.com/message/ferguson-is-also-a-net-neutrality-issue-6d2f3db51eb0>. Acessado em: Jun. 2024.

VITORIO, T. **A desigualdade em números: brancos ainda são maioria nas big techs.** 2020. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/a-desigualdade-em-numeros-brancos-ainda-sao-maioria-nas-big-techs/>. Acessado em: Jun. 2024.